

Responsabilidad social universitaria, una mirada más allá de las aulas

Roberto Hernández González, Cynthia Melanie Guerrero López, Ma. de Lourdes E. García Vargas

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen

La responsabilidad social universitaria (RSU) es un pilar clave en la transformación de las instituciones de educación superior al trascender las funciones tradicionales de docencia e investigación para incorporar el compromiso con el bienestar social. En este contexto, la presente investigación cuantitativa plantea como eje central valorar el papel que desempeñan diez universidades mexicanas en la construcción de la RSU, su integración como asignatura en los planes de estudio, la implementación de proyectos para resolver problemáticas sociales, el impacto de la RSU en las nuevas generaciones, así como los apoyos que se consideran necesarios para fortalecer la RSU en México. El estudio se apoyó de un formato Google, los resultados muestran que 60% de las universidades definen la RSU como un compromiso ético con el desarrollo social y ambiental, el 60% han implementado como estrategia integrar la RSU a los planes de estudio, el 40% opina que estas iniciativas han contribuido a resolver alguna problemática social o ambiental, el mayor desafío que han encontrado el 40% de las universidades para implementar prácticas de RSU es la resistencia al cambio institucional, el 60% afirma que la RSU es importante como asignatura en las nuevas generaciones para fortalecer el compromiso social y ciudadano, finalmente el 50% opina que es necesario el apoyo de colaboradores externos y las organizaciones para generar sinergia para concientizar la importancia RSU. Se reconocen diversos desafíos, como la limitada disponibilidad de recursos en algunas instituciones y el riesgo de que la RSU permanezca en el ámbito discursivo.

Abstract

University social responsibility (USR) is a key pillar in the transformation of higher education institutions, transcending the traditional functions of teaching and research to incorporate a commitment to social well-being. In this context, this quantitative research focuses on evaluating the role played by ten Mexican universities in developing USR, its integration as a subject in their curricula, the implementation of projects to address social problems, the impact of USR on new generations, and the support deemed necessary to strengthen USR in Mexico. The study, conducted using a Google Form, indicated the results are 60% of universities define University Social Responsibility (USR) as an ethical commitment to social and environmental development; 60% have implemented the integration of USR into their curricula as a strategy; 40% believe these initiatives have contributed to resolving some social or environmental problems; the greatest challenge encountered by 40% of universities in implementing USR practices is resistance to institutional change; 60% affirm that USR is important as a subject for new generations to strengthen social and civic engagement; and finally, 50% believe that the support of external collaborators and organizations is necessary to generate synergy and raise awareness of the importance of USR. Several challenges are acknowledged, such as the limited availability of resources in some institutions and the risk that USR will remain largely theoretical.

Palabras Clave: Responsabilidad social universitaria, Estudiantes, Docencia, Desarrollo

Keywords: University social responsibility, Students, Teaching, Development

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual, caracterizado por profundas desigualdades sociales, problemáticas ambientales y crecientes demandas de desarrollo sostenible, las instituciones de educación superior enfrentan el desafío de trascender su función tradicional de formación académica; en este escenario, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) emerge como un enfoque estratégico que busca integrar principios éticos, compromiso social y sostenibilidad en las funciones sustantivas de la universidad. Sin embargo, a pesar de su relevancia,

persisten diferencias en la manera en que las instituciones conceptualizan, implementan y evalúan la RSU. En muchos casos, las acciones se limitan a iniciativas aisladas de apoyo comunitario o cumplimiento normativo, sin una integración estructural en los planes de estudio, la investigación o la gestión institucional, deben asumir un papel no sólo como instituciones de educación, sino como actores fundamentales para el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social, esto se ha transformado en un elemento primordial de la misión institucional y construcción integral de un futuro profesional. Ante esta problemática, surge la necesidad de analizar cómo los directivos universitarios perciben y gestionan la Responsabilidad Social Universitaria, con el fin de comprender su nivel de institucionalización, los desafíos que enfrentan y las oportunidades de mejora para fortalecer su contribución al desarrollo sostenible y equitativo en México.

Gaete (2011) menciona que la responsabilidad social universitaria se ha convertido en un nuevo paradigma en la educación superior, propone una formación integral basada en valores, ética profesional y compromiso con la transformación social. Este planteamiento busca que los estudiantes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que también desarrollen habilidades y actitudes orientadas al bien común. El propósito del presente artículo es explicar, analizar y reflexionar sobre el papel que tienen las instituciones de educación superior en la formación de profesionales comprometidos con la sociedad y el desarrollo sostenible, demostrando que las universidades no solo deben formar profesionales competentes, sino también ciudadanos responsables que contribuyan al desarrollo y bienestar de la sociedad, de igual manera motivar a la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y autoridades) a participar activamente en acciones de responsabilidad social destacando el impacto que pueden generar las universidades mediante investigación, extensión universitaria y proyectos comunitarios.

2. MARCO TEÓRICO

El concepto de responsabilidad social se origina en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), desarrollada a mediados del siglo XX como respuesta a la necesidad de que las organizaciones adoptaran un compromiso ético de la sociedad. Según Carroll (1999), la responsabilidad social implica que las organizaciones deben considerar no solo sus objetivos económicos, sino también sus responsabilidades legales, éticas y filantrópicas en la sociedad. Peter Drucker señala: Este nuevo enfoque de la responsabilidad social ya no cuestiona cuáles son las restricciones de la empresa, ni qué acciones debe tomar el personal bajo su autoridad directa. Requiere que la empresa reconozca su responsabilidad de los problemas sociales y se convierta en protectora de la conciencia colectiva y en un elemento clave para resolver sus dificultades (Drucker, 2000).

Posteriormente, este enfoque comenzó a usarse en el ámbito educativo. En este contexto, Vallaes (2007) señala que la responsabilidad social universitaria comienza como una propuesta para que las universidades gestionen de manera ética los impactos que generan en la sociedad, considerando aspectos educativos, sociales, ambientales y organizacionales. Este enfoque sugiere que las instituciones de educación superior integren la responsabilidad social en todas sus funciones sustantivas: docencia, investigación, extensión y gestión institucional. Derivado de los antecedentes antes citados, la responsabilidad social universitaria muestra una evolución desde la responsabilidad social empresarial hacia un rumbo educativo más amplio, en donde las universidades se comprometen con la construcción de sociedades más justas, sostenibles e involucradas con el bienestar común.

La RSU se fundamenta en la idea de que la universidad debe asumir un compromiso con la sociedad. Esto va más allá de la extensión universitaria tradicional; resulta un cambio significativo, que conjunta la formación

académica, la investigación aplicada y la gestión institucional. Según Vallaey (2007), la responsabilidad social universitaria implica una gestión ética e inteligente de los impactos educativos, cognitivos, laborales y ambientales que genera la universidad en su entorno. En este sentido, las universidades desempeñan un papel fundamental en la formación de profesionales con valores y compromiso. De acuerdo con Gaete (2011), la RSU promueve una educación integral que permite a los estudiantes universitarios generar una conciencia crítica sobre los problemas sociales y así participar activamente en la construcción de soluciones que beneficien a la comunidad.

3. METODOLOGÍA

La investigación, con enfoque cuantitativo, plantea como eje central valorar el papel que desempeñan diez universidades mexicanas en la construcción de la RSU. Para lograrlo se generó y aplicó un cuestionario estructurado, compuesto por preguntas cerradas con ponderación. El instrumento evaluó la conceptualización, las estrategias, la medición de impacto, los desafíos y apoyos externos. El instrumento generado logró la recolección y el análisis de datos numéricos, lo que permitió identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables de forma objetiva. Con un enfoque descriptivo detalló las características, percepciones y comportamientos de los sujetos de estudio sin intervenir en ellos, proporcionando una visión clara del fenómeno tal como se presenta (Arias, 2012). Además, consideró un enfoque exploratorio que se justifica cuando el tema no ha sido ampliamente investigado o existen pocos antecedentes, por lo que se busca generar un primer acercamiento, identificar variables relevantes y sentar bases para estudios posteriores (Hernández et al., 2014).

4. RESULTADOS

Los resultados del cuestionario se aplicó a través de la herramienta de Google Forms, a personal de diez universidades con diferentes perfiles, la selección fue por conveniencia: dos Universidades Autónomas, un Instituto Tecnológico, tres Centros de Estudios Superiores, una Universidad Tecnológica, un Instituto Politécnico y dos Universidades Politécnicas, situados en diferentes puntos del país y que respondieron amablemente a la invitación realizada por medio de correo. La aplicación se realizó en los meses de enero, febrero, marzo y abril y gracias a sus respuestas se lograron los siguientes resultados:

Figura 1. Porcentaje de personas que opinaron sobre el papel que deberían desempeñar las universidades

La gráfica muestra que, ante la pregunta sobre el papel de las universidades mexicanas en el desarrollo sostenible y equitativo del país, la opción seleccionada con mayor frecuencia fue “Generar conocimiento aplicado a problemáticas sociales”, con un 50% de las respuestas (5 personas). Esto indica que la mayoría percibe a las universidades como actores clave en la solución de problemas reales mediante la investigación y la aplicación práctica del conocimiento. En segundo lugar, un 30% (3 personas) eligieron “Impulsar la innovación para el desarrollo sostenible”, lo que se percibe como una valoración importante de la capacidad de las universidades para generar avances e ideas innovadoras que contribuyan al desarrollo del país. Por otro lado, “Formar ciudadanos socialmente responsables” y “Las tres opciones” obtuvieron cada una un 10% (1 persona), lo que sugiere una menor percepción, de manera aislada o integral, de estos conceptos. En general, los resultados destacan una tendencia clara hacia la importancia del conocimiento aplicado como función principal de las universidades en este contexto.

Figura 2. Porcentaje de personas que emitieron una definición

Los resultados de la Figura 2 indican que la Responsabilidad Social Universitaria se conceptualiza predominantemente como un compromiso ético con el desarrollo social y ambiental (60%). En menor proporción, se entiende como una estrategia institucional integral (30%), lo que sugiere una visión más estructurada pero menos generalizada. Finalmente, solo el 10% la asocia con acciones de apoyo social y comunitario, lo que evidencia que esta perspectiva operativa es la menos representativa. En conjunto, predomina un enfoque ético sobre uno estratégico o práctico.

Figura 3. Porcentaje de universidades que han implementado diversas estrategias o políticas

Los datos de la figura 3 muestran que la principal estrategia para integrar la RSU es su incorporación en los planes de estudio (60%), lo que evidencia un enfoque formativo y estructural. En contraste, las políticas de sostenibilidad y cuidado ambiental y los programas de servicio social y voluntariado registran cada uno un 20%,

indicando una menor implementación en el ámbito operativo y de gestión. En conjunto, predomina la integración curricular sobre otras estrategias institucionales.

Figura 4. Porcentaje de universidades que miden y planifican el impacto

Los resultados de la figura 4 muestran una distribución objetiva entre dos enfoques: el uso de indicadores y métricas institucionales (50%) y las evaluaciones periódicas de impacto (50%). Esto sugiere una orientación balanceada entre medición cuantitativa y seguimiento evaluativo. En contraste, los informes de rendición de cuentas no registran selección, lo que indica baja prioridad como mecanismo de medición y planificación.

Figura 5. Porcentaje de universidades que compartieron un ejemplo de investigación

Los resultados de esta figura indican que las iniciativas de innovación social o ambiental son el ejemplo más representativo (50%), seguidas por los proyectos de investigación con impacto comunitario (40%). En contraste, las colaboraciones con gobiernos u organizaciones sociales presentan una baja incidencia (10%). Esto sugiere

una mayor orientación hacia soluciones innovadoras desde la academia, por encima de los esquemas de articulación institucional externa.

Figura 6. Porcentaje de universidades que compartieron cuál es el mayor desafío

El análisis de la figura 6 revela que la resistencia al cambio institucional es el principal obstáculo (40%), seguida por la deficiencia en capacitación y sensibilización, que suma un 40% acumulado. El factor económico, representado por la falta de recursos financieros (20%), se posiciona como una barrera secundaria. En conclusión, el éxito de la responsabilidad social en la institución depende prioritariamente de la gestión cultural y de la formación del capital humano, más que de la inversión técnica.

Figura 7. Porcentaje de universidades que compartieron la importancia social

Los resultados demuestran que todos los encuestados consideran que la responsabilidad es esencial. La mayoría (60%) destaca que su mayor valor es fortalecer el compromiso con la sociedad y la ciudadanía, mientras

que el resto (40%) la considera una pieza clave para una educación completa. En resumen, se concluye que es una herramienta indispensable para formar jóvenes socialmente más conscientes y participativos.

Figura 8. Porcentaje de universidades que compartieron los apoyos externos que consideran necesarios

En la figura 8, se observa que la RSU en México se percibe con mayor fuerza mediante la colaboración con organizaciones civiles y alianzas estratégicas, mientras que el apoyo financiero y gubernamental ocupa un papel secundario.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los hallazgos confirman que la percepción directiva influye de manera significativa en el grado de institucionalización de la RSU. Las universidades que la conciben como eje estratégico muestran una mayor integración en la docencia y la gestión. No obstante, persisten limitaciones en la medición de impacto, lo cual coincide con estudios previos que señalan la necesidad de desarrollar indicadores estandarizados.

En conclusión, la Responsabilidad Social Universitaria es una estrategia integral que articula educación, ética y compromiso social para generar un impacto positivo y sostenible en la nación; no debe entenderse como una actividad adicional, sino como el corazón mismo de la universidad. En México, las universidades tienen el potencial y la obligación moral de ser propulsores de cambio y para lograrlo, deben mirar más allá de sus barreras y asumir un compromiso firme con el bienestar colectivo, la equidad social y el futuro sostenible de nuestro país.

La Responsabilidad Social Universitaria es un elemento clave para fortalecer el compromiso de las instituciones de educación superior con el desarrollo sostenible. La investigación demuestra que una visión estratégica desde la alta dirección favorece la integración institucional. Se recomienda fortalecer los mecanismos de evaluación, promover la capacitación interna y consolidar alianzas intersectoriales que permitan maximizar el impacto social universitario.

REFERENCIAS

- [1] Arias, F. G. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (6.ª ed.). Episteme.
- [2] Alonso, J. M., & Ramos, C. (2018). *Responsabilidad social universitaria: Conceptos, modelos y experiencias*. Editorial Universitaria.
- [3] Carroll, A. B. (1999). *Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct*. Business & Society. Gaete, R. (2011). *Responsabilidad social universitaria: Una nueva mirada a la educación superior*.
- [4] Drucker, Peter "La Gerencia". Ed. Ateneo – Bs. As. 2000. p. 216
- [5] Hernández Alcaraz, L., Juárez Mancilla, J., & Trujillo Narváez Rivera, W. S. (2023). *Estudio de la responsabilidad social universitaria: una revisión de la literatura*. *Investigación & Desarrollo*
- [6] Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill
- [7] Kliksberg, B. (2013). *Ética para empresarios. Por qué las empresas y los países ganan con la Responsabilidad Social Empresarial*, 1.ª edición, Buenos Aires: Ediciones Ética y Economía, Distal.
- [8] Tapia, A., Guerrero, M., & Rico, S. (2020). *Compromiso social y participación comunitaria en la universidad: evaluación de programas*. *Revista de Estudios Universitarios*.
- [9] UNESCO. (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible*.
- [10] Vallaeys, F. (2007). *Responsabilidad social universitaria: Propuesta para una definición madura y eficiente*.
- [11] Vallaeys, F., De la Cruz, C., & Sasía, P. (2009). *Responsabilidad social universitaria: Manual de primeros pasos*.
- [12] Machuca Ocampos, R. (2024). *Aproximaciones al concepto de responsabilidad social universitaria*. *Revista Científica de la Facultad de Filosofía*

Correo de autor de correspondencia: he313068@uaeh.edu.mx